

Luto e Manejo Terapêutico: Um Olhar Clínico a Partir das Terapias Contextuais

Nione Torres

Mestre em Psicologia Clínica na Análise do Comportamento (PUC SP), Especialista em Metodologia do Ensino Superior (UEL). Possui formação em Terapia Comportamental Dialética pelo Behavioral Tech/The Linehan Institute, USA. Fundadora do Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia (IACEP), atuando até a presente data como diretora clínica, terapeuta, supervisora clínica e coordenadora de projetos. Atua e pesquisa na área de Terapia do Luto há 20 anos.

O fenômeno luto é visto como um processo significativamente complexo e não traz perspectiva linear ou estática; ao contrário, há nele uma funcionalidade – a adaptação à perda – e aspectos multidimensionais, tais como experiências emocionais e cognitivas, lidar com a perda do ente querido, relacionamento contínuo com o ente querido, rede sócio afetiva e senso de identidade.

Ao descrever o processo de enlutamento, Martin (2008) demonstra os efeitos de uma perda sobre a construção do mundo, já que a morte de um ente querido desorganiza, sobremaneira, a vida do enlutado na mesma proporção da relação que mantinha com aquela pessoa que partiu. Ou seja, tudo que antes servia de base se transforma em insegurança e vulnerabilidade no sentido da vida, uma vez que projetos, sonhos e propósitos de vida se desintegram. Quanto ao senso de identidade, a relação estabelecida com o ente querido promovia um vínculo profundo e fortalecedor e, por conta da morte, gerou em quem ficou a sensação de perda de uma parte essencial de si mesmo – uma fonte de reforçadores deixou de existir e jamais voltará.

Torres (2022) acrescenta que o luto é um processo inevitável de resolução de uma perda e uma experiência singular que se manifesta de múltiplas maneiras. Ao perder um ente querido, o ser humano vivenciará um intenso e doloroso leque de respostas encobertas interferindo no seu funcionamento como um todo, entre elas:

a) Respostas emocionais significativas, tais como tristeza, desespero, pesar, incredulidade ou negação, raiva, culpa, saudades, solidão, choque, arrependimento, vazio, preocupação, revolta com a realidade presente. Logo, o que

se observa é uma verdadeira montanha russa no escuro, ou seja, uma alternância constante desses sentimentos e emoções a depender das contingências que estão sendo vivenciadas pela pessoa enlutada;

b) Outros comportamentos com intensidade e frequência significativas: desorganização das rotinas diárias, agitação para agir ou pensar, dores, dificuldades para dormir, perda de apetite, problemas gastrointestinais, dores de cabeça, tensão muscular e sensação de pânico (Zisook et al., 2014).

Ressalta-se também que, embora todos sofram à sua maneira, as pessoas que perderam seu ente de amor, geralmente, sentem uma sensação de desconexão de si mesmos, de seu passado, presente e futuro e, especialmente, da pessoa que morreu e podem não mais ser capazes de se sentirem felizes ou realizadas – congelam na sua dor; ficam presas no luto. Por outro lado, as evidências clínicas apontam para o chamado luto integrado, ou seja, a maioria dos enlutados demonstram que, com o tempo, se adaptam à perda (aqui se encontra a função do luto, como acima assinalado), aceitando sua finalidade e consequências, desenvolvendo um relacionamento mudado, porém, contínuo com o ente que se foi e repensando um futuro com possibilidades de felicidade, alegria, conexão e significado – mesmo em um mundo sem o ente querido. Em suma, a adaptação à perda transforma e, ao mesmo tempo, integra o luto (Iglewicz et al., 2020).

Em se tratando de dados científicos que embasam a teoria e a prática terapêutica do luto, ressalto que, até então, parece não existir uma teoria única que abranja esse fenômeno e suas

consequências para a vida do ser humano. Observam-se avanços significativos na sistematização dos estudos relacionados ao tema, muito embora, continue sendo um desafio aos profissionais analistas do comportamento que atuam nessa área (Torres & Fernandes, 2022).

Uma abordagem conduzida pela ciência comportamental contextual – a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) de Hayes, Strosahl e Wilson (1999) – apresenta um modelo de tratamento que traz em sua essência a ideia de que a linguagem humana dá origem tanto às realizações quanto ao sofrimento e que este vem, predominantemente, de processos psicológicos normais. É considerado um modelo unificado de funcionamento e de adaptabilidade humana – o chamado modelo de flexibilidade psicológica. É um modelo indutivo em sua natureza e está associado aos processos humanos básicos que acontecem a partir dos processos psicológicos: atenção flexível ao momento presente, valores escolhidos, ação com compromisso, self como contexto, desfusão e aceitação. Todos eles responsáveis pela promoção da flexibilidade psicológica e, no contraponto, da rigidez psicológica quando da ausência de um ou mais deles.

Hayes, Strosahl e Wilson (2021) expõem que cada um desses processos desempenha um papel importante na determinação do quanto os seres humanos são capazes de se adaptar às circunstâncias que se encontram em constante mudança, sendo, muitas vezes, desafiadoras da vida. Nessa perspectiva, a dor é uma consequência natural do viver; contudo, seres humanos sofrem desnecessariamente quando o nível de rigidez psicológica que apresenta acaba por sabotar a adaptação a contextos internos e externos.

Com relação ao trabalho com luto, a ACT promove condições para que a pessoa enlutada experiencie a dor de sua perda com maior flexibilidade. Promovendo, assim, a aceitação das reações emocionais e físicas geradas por ela. Isso auxilia o enlutado a adaptar-se a um lugar em que seu ente de amor já não mais se encontra, ao mesmo tempo em que busca caminhos para conseguir uma vida valiosa e comprometida, embora acompanhada pela dor da perda (Gaitán, Ortega, & Chávez, 2017).

Segundo os autores citados, uma vez que a ACT tem a ênfase na flexibilidade psicológica e também no atendimento à pessoa no processo de luto, o propósito será promover a adaptação

e a integração ao novo contexto de vida da pessoa enlutada. A adaptação se dá quando o enlutado discrimina que suas estratégias para diminuir a dor gerada pela perda, na verdade, geram efeitos contrários. Isso prejudica a assimilação da perda, assim como a adaptação a um mundo em que o ente de amor não mais se encontra.

Cruz & Dillenburg, citado em Zilberman et al. (2022), demonstram que a partir da ACT:

- a) O processo de aceitação se dará ao reconhecer que as reações emocionais e físicas pós-perda são parte da experiência de amar e perder e que tentativas de evitá-las irão, notadamente, interferir em uma vida valiosa e de significados para aquele que ficou;
- b) O processo de desfusão irá gerar possibilidades para se relacionar com os pensamentos a partir de uma perspectiva. Não restringir a conexão com a experiência direta e, dessa maneira, criar condições para permitir-se estar com os pensamentos. Não os enxergar como verdades absolutas – apenas vendo-os como realmente são.

Por sua vez, a flexibilidade psicológica permite um estilo comprometido, ou seja:

- a) A aproximação com os valores leva a pessoa a se aproximar daquilo que realmente ela quer ser e deseja fazer, direcionando-a para o que busca alcançar, orientando, assim, seus comportamentos;
- b) A ação comprometida é considerada uma extensão dos valores. Envolve o enlutado ao redirecionamento do comportamento, engajando-se naquilo que realmente importa, ao mesmo tempo em que se adapta às contingências mais difíceis que a vida naturalmente apresenta. A vivência dolorosa do luto (a própria dor, inflexibilidade, fusão, esquiva) pode obscurecer valores, tornando difícil enxergá-los com clareza e desconectar o enlutado do que realmente importa.

Manejo Clínico do Luto: Intervenções Terapêuticas por Meio da Contextual ACT

O estudo aqui exposto originou de achados científicos sobre o luto. Iglewicz et al. (2020) desenvolveram um protocolo para intervenção clínica em enlutados que apresentavam o chamado luto complicado (atualmente, nomeado de luto prolongado) e o denominaram de Complicated Grief Therapy for Clinicians: An evidence-

-based protocol for mental health practice, com objetivos de: a) impedir que o luto complicado, o TEPT e a depressão se desenvolvessem, reduzindo a intensidade do sofrimento do enlutado e melhorando as respostas patológicas ao luto e; b) remover fatores que possam dificultar o processo adaptativo e natural do luto, ao mesmo tempo em que busca facilitar o processo pós-perda (Stroebe e Schut, 2010).

Na pesquisa original, a aplicação do protocolo foi direcionada a uma população de enlutados nos primeiros seis meses pós-perda, em um total de 16 sessões (indo até 19) em que foram trabalhados sete temas distintos que se inter-relacionavam de forma a abranger os objetivos. Justificou-se tal pesquisa tendo em vista a compreensão das evidências clínicas de que o luto surge naturalmente após uma perda e encontra um lugar em nossas vidas à medida em que nos adaptamos a essa perda (Shear et al., 2005; Shear et al., 2016). Porém, se ele se apresentar significativamente acentuado nos primeiros seis meses da perda, prediz níveis elevados de luto, TEPT e depressão.

O protocolo em pauta foi adaptado por esta autora no ano de 2022, que considerou denominá-lo de Diretrizes Gerais para Intervenção em Enlutados no Contexto Clínico, assegurando os mesmos objetivos, justificativa e população. Contudo, metodologicamente, foram feitas algumas modificações, tais como a aplicação que se deu em 20 sessões terapêuticas distribuídas em um período de 20 semanas (com acréscimo de até cinco sessões), durante as quais foram aplicados seis módulos de tratamento que, como já citado, apresentam-se com temas distintos que se inter-relacionam e foram assim descritos:

- a) compreendendo a dor do luto;
- b) contando histórias;
- c) aceitando a dor emocional;
- d) clarificação de valores;
- e) conectando-se com as memórias;
- f) reconectando-se com o mundo social.

Vale ressaltar que as intervenções clínicas resumidamente apresentadas demonstram a forma como elas foram realizadas com os clientes enlutados, sendo predominantemente sedimentadas com análises e discussões a partir do olhar teórico-prático do modelo da ACT.

Abaixo apresentam-se recortes de casos clínicos com clientes enlutados, dando exemplos de como as intervenções se realizaram em cada módulo de tratamento.

Primeiro módulo: Compreendendo a dor do luto

Objetivos: espera-se que o enlutado: a) compreenda o processo de luto, reconhecendo reações emocionais, fisiológicas, comportamentais e cognitivas esperadas diante da morte da pessoa amada; b) discrimine a “normalização” do luto a partir do processo e do sofrimento, entendendo o que é luto natural e os fatores que podem complicar o luto impedindo a adaptação; c) aprenda a importância do autocuidado praticando-o.

Identificação: cliente enlutada, 36 anos; perda do pai pela COVID-19.

Desenvolvimento da intervenção (recorte): A cliente trouxe para sessão o Diário do Luto e selecionou uma parte deste para ler para a terapeuta: “Nossa...complicado falar dessa dor! Sei lá o que sinto! Hoje e todos os meus dias são inundados de lembranças da minha vida com meu pai; dias de saudade insuportável, tristeza e raiva (vem forte e esparramo pro mundo). Como foi acontecer isso com ele?! Tinha certeza que meu pai ia melhorar. Sinto revolta por ele não ter tido homenagem dos amigos. Não deixei minha mãe comunicar ninguém sobre a morte dele. O que adianta? Só para machucar mais ainda? Ampliei uma foto dele e coloquei junto ao caixão. Nem sei se era ele que estava lá dentro!...eu não vi...ninguém viu. Mesmo assim, bate uma culpa louca por ele não ter tido um velório digno; por eu cuidar de mim, ao invés de tentar salvá-lo! Eu só tenho dor. Que Deus é esse que permitiu acontecer isso com meu pai?”

Manejo terapêutico: Uso do Diário do Luto e Prática de Mindfulness sobre autocompaixão (Stoddard & Afari, 2014) e discussão sobre a compreensão da dor do luto.

Segundo módulo: Contando histórias (vida, relacionamentos e morte)

Objetivo: espera-se que o enlutado aprenda a aceitar a realidade da perda, não no sentido de concordar, mas entender que essa realidade não irá mudar.

Identificação: cliente enlutada, 45 anos; perda do filho menor por câncer.

Desenvolvimento da intervenção (recorte): Cliente é convidada a compartilhar as histórias de vida do ente de amor, seu vínculo com aquele que se foi e como ocorreu a morte (esse compartilhar acontecerá ao longo de várias sessões). A cliente o fez escrevendo uma carta para o filho em homenagem ao dia do seu aniversário:

“Hoje é seu dia!! Tinha tanto medo de esquecer de você ainda pitoquinho... mas lembro do cheiro, do tato, do timbre da sua voz. Cada sensação ainda é muito vívida. Ah, meu querido, 19 anos atrás você estava chegando. Tão miudinho, tão lindo. A pele lisinha e sobrando bebê mesmo na roupa RN que usou por um bom tempo!! E, a delícia maior, meu pitoquinho, era quando você deitado no meu colo. Você ficava me olhando e eu toda feliz ali, bem próxima do seu coração! Eu me sentia a mãe mais feliz! Um casal de filhos! Meu maior sonho realizado!”

Manejo terapêutico: a) Aplicação de exercício vivencial “Meio Sorriso e Mãos Dispostas” (Linehan, 2018); b) Uso da música “Pedaço de mim” (Chico Buarque): discussão, análise e reflexão sobre aceitação da realidade.

Terceiro módulo: Aceitando a dor emocional

Objetivos: espera-se que o enlutado: a) aprenda a aceitar a dor e a monitorá-la, encorajando-o a atentar e ser responsivo aos seus sentimentos, emoções, memórias e à própria história, mantendo-se no presente e buscando aceitação; b) observe a oscilação natural das respostas privadas (“montanha russa no escuro”); c) monitore o seu luto, aprendendo mais sobre ele e a dor gerada, aceitando, assim, a dor que tiver que ser vivida.

Identificação: cliente enlutado, 72 anos; perda da esposa pela COVID-19.

Desenvolvimento da intervenção (recorte): solicitou-se ao cliente que escrevesse e, em seguida, lesse uma mensagem à esposa e se permitindo sentir as emoções e os sentimentos que surgirem, identificando-os e aceitando-os. “Não quero mais fechar meu coração com a dor dentro impedindo que as lágrimas saiam. Quero o contrário: deixá-lo totalmente aberto para ela sair. Sei que meu luto é tão longo quanto deve ser. Mas não posso parar no meio do caminho porque estou triste (nossa!...tristeza sem fim e que acaba comigo) e com muitas saudades de você. Ela machuca! Só que agora percebi que expressar o que sinto me ajuda a reconciliar com a vida e continuar amando você.”

Manejo Terapêutico: Exercício vivencial sobre Tristeza (Linehan, 2018) e discussões e reflexões sobre o se permitir sentir emoções, sentimentos, lembranças.

Quarto módulo: Reconstruindo o futuro.

Objetivos: Auxiliar o enlutado a: a) observar o

sentimento profundo de conexão com seu ente de amor por meio das memórias, identificando os valores e o legado deixados por ele; b) refletir, identificar e resgatar seus próprios valores, construindo novos repertórios mesmo em condições aversivas; c) analisar o quanto as ações aprendidas a partir de então geram controlabilidade, senso de domínio, autonomia e eficácia diante da vida.

Identificação: enlutada, 36 anos; perda do pai pela COVID-19.

Desenvolvimento da sessão (recorte): Cliente trouxe para a sessão o Diário do Luto e leu a seguinte parte: “Meus gêmeos vão crescer sem o vovô brincalhão; as brincadeiras que ele fazia comigo e com meu filho se foram com ele. Meu filhinho pede pelo vovô. Acredita que ele nasceu no dia do Rock? Meu pai entrou no quarto todo babão vestido com uma camiseta escrita ‘Hoje é dia de rock, bebê’. Acho que ele disse para gêmeos: ‘Olha aqui, seus espoletas, agora vocês vão descer para atazanar a vida da mamãe, tá bom?’ Meu pai não teve família e deixou uma família - (ai... lágrimas rolam sem parar aqui... saudades bateu...)” Na terapia discutimos que são os legados que ele nos deixou; acho que é mesmo! Sempre vou querer colocá-los em minha vida. Sim, são meus valores também! Honrá-los é honrar a memória do meu pai e farei isso até o fim dos meus dias! Me sinto tão abençoada por ter tido ele! Ele está no meu coração, mas não está mais aqui! E dá um quentinho no coração.”

Manejo Terapêutico: Análise e reflexão sobre legado e valores e a proposta de iniciar ações com compromissos a partir deles.

Quinto módulo: Conectando-se com as memórias.

Objetivos: Auxiliar o enlutado a: a) entender que o vínculo com o ente de amor não se rompe; sua presença permanece viva no coração e na memória; b) criar uma representação “internalizada” daquele que se foi, no sentido de construir uma conexão profunda com ele.

Identificação: enlutada, 45 anos; perda da irmã por câncer.

Desenvolvimento da intervenção (recorte): Enlutada é convidada a relatar várias vezes a história, compartilhando fotos e vídeos com a terapeuta. Após, cliente verbaliza: “Não acredito que alguém vá lhe entregar um pacotinho de tirar a dor! Você vai precisar aprender a conviver com a falta, a saudade, objetos e porta-retratos espa-

lhados pela casa. Eu sinto a presença dela... ela só não está mais aqui! Eu estou! Estamos conectadas, essa é a verdade! Vou seguir e ela vai me guardar...”

Manejo terapêutico: Uso de fotos, vídeos direcionando exemplos para criar tal conexão.

Sexto módulo: Reconectando-se com o mundo social.

Objetivos: Incentivar e reforçar o enlutado a: a) retomar relacionamentos já existentes; b) buscar rede socioafetiva (compartilhar assuntos, sentimentos etc); c) encontrar, pelo menos, um confidente; d) envolver-se em alguma atividade social (ou caminhar para isso).

Identificação: enlutado, 72 anos; perda da esposa pela COVID-19.

Desenvolvimento da sessão (recorte): Cliente escreve carta para a esposa que se foi e lê um trecho para a terapeuta: “Você comandava tudo. Agregava a todos. Agora estou cada vez mais só. Você previa isso e dizia: ‘se eu morrer, você vai ficar cada vez mais isolado porque é muito acomodado. Tem que procurar amigos, será que eu sempre tenho que te empurrar?’ Pois é, nada mudou mesmo depois que você se foi.”

Manejo terapêutico: o cliente complementou, a pedido da terapeuta, a sentença: “Nunca vou me esquecer...que você me ensinou o valor de ter amigos e eu nunca lhe dei ouvidos” em que se discutiu sobre arrependimento e o relacionar-se com o outro como valor e propostas de ação com compromisso nesse sentido (Hayes et al., 2021).

Enfim, ressalta-se que as intervenções clínicas apresentadas tiveram como propósito demonstrar que, para se cumprir a função do luto (a adaptação à perda de um ente de amor) e torná-lo integrado à vida daquele que ficou (o luto integrado), importante buscar o uso de ferramentas que sejam embasadas em achados com evidências clínicas.

“Estou aprendendo a passar da escuridão do luto para a luz da reconciliação com a vida; estou caminhando. Me ajuda, meu amor, a construir uma nova história com você no meu coração, nos meus olhos, em todo o meu ser” (carta à esposa perdida).

Referências

- Gaitán, J. I. C., Ortega, M. A. R., Chávez, Z. I. C., (Orgs.) (2017). Duelo: Tratamiento basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Editorial el Manual Moderno.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: an experiential approach to behavior change. The Guilford Press.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2021). Terapia de aceitação e compromisso: o processo e a prática da mudança consciente. Editora Artmed.
- Iglewicz, A., Shear, M. K., Reynolds, C. F. III, Simon, N., Lebowitz, B., & Zisook, S. (2020). Complicated grief therapy for clinicians: An evidence-based protocol for mental health practice. *Depression and anxiety*, 37(1), 90-98. <https://doi.org/10.1002/da.22965>
- Linehan, M. (2018). Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia comportamental dialética para o terapeuta. Artmed.
- Martin, L. N. (2008). Tratando el proceso de duelo y de morir. Pirámide.
- Shear, K., Frank, E., Houck, P. R., & Reynolds, C. F., 3rd (2005). Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. *JAMA*, 293(21), 2601-2608. <https://doi.org/10.1001/jama.293.21.2601>
- Shear, M. K., Reynolds, C. F., 3rd, Simon, N. M., Zisook, S., Wang, Y., Mauro, C., Duan, N., Lebowitz, B., & Skritskaya, N. (2016). Optimizing Treatment of Complicated Grief: A Randomized Clinical Trial. *JAMA psychiatry*, 73(7), 685-694. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0892>
- Stoddard, J. A., & Afari, N. (2014). O grande livro de metáforas ACT: um guia prático para exercícios experienciais e metáforas na terapia de aceitação e compromisso. Novas publicações do Harbinger.
- Torres, N., & Fernandes, K. M. E. (2022). O luto humano como processo: considerações conceituais e prática analítico-comportamental. In de-Farias, A. K. C. R., & Kirchner, L. F. (Orgs.). *Análise do comportamento aplicada na atenção primária, secundária e terciária à saúde* (pp. -). Editora Artmed.
- Torres, N. (2022). Luto em tempos de COVID-19: o adeus sem despedidas. Em Fonseca, F. N., dos Santos, L. B., & Freire, A. L. L. (Orgs.). *Luto: teoria e intervenção em análise do comportamento* (pp. -). Editora CRV. DOI: 10.24824/978652512514.5
- Zilberman, A. B., Kroeff, R. F. S., Gaitán, J. I. C. (Orgs.). (2022). O processo psicológico luto: teoria e prática. Editora CRV. DOI:10.24824/978652512708.8
- Zisook, S., Iglewicz, A., Avanzino, J., Maglione, J., Glorioso, D., Zetumer, S., Seay, K., Vahia, I., Young, I., Lebowitz, B., Pies, R., Reynolds, C., Simon, N., & Shear, M. K. (2014). Bereavement: Course, Consequences, and Care. *Current Psychiatry Reports*, 16(10), 482. <https://doi.org/10.1007/s11920-014-0482-8>